

Sladjana Teslić*
Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla"
sladjana.teslic@ieent.org

Branka Đurić
Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla"
branka.djuric@ieent.org

Jelena Janković
Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla"
jelena.jankovic@ieent.org

Jelena Lukić
Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla"
jelena.lukic@ieent.org

Božidar Janićijević
JP Elektroprivreda Srbije
bozidar.janicijevic@eps.rs

PCB KONTAMINACIJA TRANSFORMATORA PUNJENIH MINERALNIM ULJEM – IZRADA INVENTARA

KRATAK SADRŽAJ

Polihlorovani bifenili (PCB), u praksi poznati kao piraleni ili askareli, predstavljaju značajan ekološki problem iako je njihova proizvodnja prestala pre više od trideset godina. Spadaju u dugotrajne organske zagađujuće supstance (POPs) i njihova upotreba je zakonski regulisana na međunarodnom i lokalnom nivou. Ovaj rad sadrži objašnjenja i preporuke koje će biti od pomoći vlasnicima električne opreme prilikom sprovođenja lokalnih zakona i harmonizacije sa EU Direktivama.

Dugogodišnja upotreba piralenskih ulja u električnoj opremi, dovela je do širenja kontaminacije, tj. pojave novog problema – kontaminacije mineralnih transformatorskih ulja piralenom. U radu su prikazani načini širenja kontaminacije sa primerima iz prakse. Ukazano je na rizike tokom eksploatacije ulja koja sadrže PCB, a na osnovu dosadašnjih lokalnih i stranih iskustava date su preporuke o održavanju PCB kontaminiranih transformatora u pogonu u cilju smanjenja rizika pojave akcidentnih događaja.

Date su preporuke za metodologiju izrade inventara prisustva PCB u električnoj opremi, primenjene na sisteme sa većim brojem jedinica. Početni korak u sagledavanju problema je identifikacija kontaminirane opreme, odnosno kontrola sadržaja piralena u mineralnim izolacionim uljima. U radu je dat pregled analitičkih metoda za identifikaciju i merenje tačne koncentracije piralena u mineralnim uljima.

Ključne reči: PCB – Piraleni – POPs – Inventar – Transformator – Kontaminacija – Održavanje - Analitička metoda

PCB CONTAMINATION OF MINERAL-OIL FILLED TRANSFORMERS – INVENTORY ISSUES

SUMMARY

Polychlorinated biphenyls (PCBs), commonly known as pyralene or askarels, are significant ecological problem, although their production has been ban 30 years ago. Usage of PCBs is limited and regulated on the international and local level, because they are classified as Persistant Organic

* Koste Glavinića 8a, Beograd, Srbija

Pollutants (POPs). This article contains explanations and recommendations, that ought to be helpful for a transformer holders during implementation of local laws and harmonization with EU Directives.

PCBs have been used in electrical equipment for many years, which has led to new problem – PCB contamination of mineral transformer oil. Mechanisms of PCB contamination are described in this article, with examples from practice. It was point out what are the risks, during exploitation of oils that contain PCBs. Based on the local and international experience, recommendations for the maintenance of a PCB contaminated transformers has been given, in order to reduce risks.

Inventory issues for PCB containing equipment has been discussed, especially for the facilities with large number of transformers. First step in this mission is identification of PCB contaminated equipment, i.e. examination of PCB presence in mineral transformer oil. This article contains short description of analytical methods for identification and quantification of PCBs in mineral transformer oils.

Key words: PCBs – Pyralene – POPs – Inventory – Transformer – Contamination – Maintenance - Analytical method

1. UVOD

Polihlorovani bifenili (PCB) su derivati organskog jedinjenja bifenila, kod koga su jedan ili više atoma vodonika zamenjeni atomima hlora. Ova jedinjenja su sintetička, što znači da se ne mogu naći slobodni u prirodi pa ih priroda ne prepoznaje. Samim tim oni nisu biorazgradivi, već su bioakumulativni i spadaju u dugotrajne organske zagađujuće supstance (Persistent Organic Pollutants – POPs). Postupanje sa polihlorovanim bifenilima, kao POPs supstancama, je regulisano na međunarodnom nivou uz pomoć više konvencija (Stokholmska, Bazelska, Aarhuska) i pravnih akata EU, UN/ECE i UNEP. Crna Gora, kao država sa statusom kandidata za članstvo u EU, je u obavezi da harmonizuje zakonsku regulativu sa EU i ostalom međunarodnom regulativom, što je i u toku donošenjem više zakona i podzakonskih akata u oblasti zaštite životne sredine. Kao najznačajnije akte vezane za postupanje sa PCB treba istaći Zakon o upravljanju otpadom (Službeni list Crne Gore, broj 64/2011), Zakon o potvrđivanju Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori, broj 16/2010) i Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži PCB (Službeni list Crne Gore, broj 48/2012). Implementacija pravnih akata u praksi traži određeno vreme, kao i dodatna pojašnjenja i procedure. Iskustva vezana za upravljanje opremom i otpadom sa PCB na svetskom nivou su velika, ali potrebno je istaći da svaka država, odnosno region, ima svoje specifičnosti o kojima je potrebno voditi računa prilikom primene normi. Krajnji cilj regulative je bezbedno ukljanjanje opreme i otpada koji sadrže PCB. Da bi se to postiglo, navedena oprema mora najpre biti identifikovana. Potrebno je istaći sa se prema zakonskim aktima pod PCB podrazumevaju polihlorovani bifenili (PCB), polihlorovani terfenili (PCT), monometil-tetrahlordifenilmetani, monometil-dibromodifenilmetani ili bilo koja smeša koja sadrži neku od ovih materija u koncentraciji većoj od 0,005% masenog udela, odnosno više od 50 ppm.

Proizvodnja PCB fluida i namenska primena u električnoj i drugoj opremi zabranjena je pre više decenija, ali se PCB još uvek nalazi u upotrebi. Osnovna svrha izrade inventara opreme i otpada sa PCB je da obezbedi dovoljnu količinu informacija o uređajima sa PCB, na osnovu kojih bi se dobio pouzdaniji uvid u trenutno stanje prisustva PCB i realizovale dalje delatnosti u cilju eliminacije PCB. Oprema koja sadrže PCB suštinski je podeljena u dve grupe, koje se među sobom razlikuju po načinu identifikacije, kao i po nastanku i preporukama o daljem postupanju. Prva grupa obuhvata deklarisanu PCB opremu koja je u procesu proizvodnje punjena PCB fluidom. U drugu grupu spadaju transformatori koji su u procesu proizvodnje punjeni mineralnim uljem, ali su daljom manipulacijom kontaminirani (zaprlljani) PCB fluidom u koncentraciji većoj od zakonom dozvoljene (0,005% masenih ili 50 ppm). Identifikacija takvih uređaja je složenija jer obuhvata ispitivanje izolacionog ulja i merenje tačne koncentracije potencijalno prisutnog PCB.

Kod transformatora koji su prilikom proizvodnje naliveni PCB fluidom („PCB transformatori“) uglavnom nema problema prilikom identifikacije. Na proizvođačkoj tablici opreme postoje prepoznatljive oznake koje ukazuju na prisustvo PCB – za tip ulja kojim je trafo naliven pojavljuje se jedan od komercijalnih naziva PCB (piralen, askarel, clorphen, solvol, phenoclor, TH3, THII, THP), za tip hlađenja moguće su oznake LN (*Liquid Natural*), LNAN (*Liquid Natural Air Natural Cooling*), SN (*Synthetic Natural*). Najveći problem prilikom identifikacije je kod transformatora kod kojih nema adekvatnih podataka u dokumentaciji i na pločici i kod transformatora kod kojih je došlo do nenamerne kontaminacije originalnog izolacionog fluida (najčešće mineralnog ulja) PCB fluidom.

2. PCB KONTAMINACIJA MINERALNOG TRANSFORMATORSKOG ULJA

Do kontaminacije materijala i opreme piralenom može doći tokom radnog veka u svakoj situaciji kada se dolazilo u kontakt sa radnim fluidom: dolivanje, zamena, obrada, uzorkovanje ulja, popravke, revizije, remont... Oprema proizvedena pre 1986. godine može sadržati PCB jer su do tada fabrike na našim prostorima još uvek koristile PCB za određene namene pa postoji mogućnost kontaminacije u procesu proizvodnje.

Najčešći načini na koje dolazi do kontaminacije tokom eksploatacije su:

1. zamena ili obrada ulja - Prilikom punjenja opreme uljem ili obrade istog koristi se mašina koja je mogla tokom svog radnog veka doći u kontakt sa piralenom. U procesima sušenja, degazacije, filtriranja, regeneracije ulja treba posebno voditi računa o čistoći mašine za obradu ulja jer može doći do širenja PCB kontaminacije na populaciju „čistih“ transformatora,
2. dolivanje ulja – Može doći do kontaminacije ulja u opremi ako se doliva ulje koje sadrži PCB, a koje se nalazi u neoznačenim ili nepravilno označenim buradima, odnosno ulje za koje se ne zna da li sadrži PCB. Nekad su posude ili oprema koje služe za pretakanje fluida kontaminirani pa mogu širiti kontaminaciju,
3. popravka ili remont opreme – Bilo da se obavlja na terenu ili u radionici predstavlja mogućnost širenja kontaminacije, preko pomoćne opreme i/ili neproverenih fluida,
4. promena lokacije transformatora i/ili ulja – širenje kontaminacije je moguće pri pozajmicama transformatora i/ili neproverenog ulja

Važno je istaći da su dovoljne količine PCB koje mogu da dovedu do kontaminacije male, što je prikazano u tabeli 1, gde se vidi da je za kontaminaciju jednog distributivnog transformatora 35/10 kV potrebno manje od jedne čaše čistog piralena.

Tabela 1. Primeri dovoljne količine PCB za kontaminaciju transformatora

Namena transformatora	Napon kV	Snaga MVA	Masa ulja kg	Sadržaj PCB ppm	Masa PCB g	Zapremina PCB ml
Industrijski	6/0,4	1,25	600	50	30	22
Distributivni	10/0,4	0,63	400	50	20	14
Distributivni	35/10	1,6	2000	50	100	72
Distributivni	35/10	8	4800	50	240	172
Industrijski	110/6,3	20	13600	50	680	486

Kao što je već rečeno, početni korak u rešavanju problema PCB opreme i otpada je identifikacija, tj. određivanje prisustva piralena u sumnjivoj opremi i fluidima. Na taj način se u prvom redu definiše obim problema, a u drugom, podjednako značajnom, sprečava širenje kontaminacije. Prema dosadašnjoj praksi, svako ulje se smatra sumnjivim na PCB kontaminaciju dok se analitičkim metodama ne dokaže suprotno (*Svi otvoreni i zatvoreni sistemi, uređaji i oprema kod kojih je tehnički neizvodljivo ispitati sadržaj PCB, se smatraju da sadrže PCB sve dok se analizom ne utvrdi drugačije* [1]). Vlasnici opreme bi zbog izrade inventara trebali da ispituju izolacione fluide zapremine > 5 dm³ na prisustvo piralena.

3. METODE ISPITIVANJA PRISUSTVA PCB U MINERALNIM ULJIMA

Prilikom analize transformatorskih izolacionih ulja u praksi su zastupljene tri osnovne metode za određivanje PCB:

1. Kvalitativna metoda - Kolorimetrijska metoda određivanja ukupnog sadržaja hlora je najjednostavnija i najjeftinija tehnika (slika 1). U uzorku ulja koji se analizira, organska jedinjenja hlora se ekstrahuju i njihova ukupna koncentracija se utvrđuje kolorimetrijskom reakcijom (reakcijom promene boje). Prednosti kolorimetrijske metode su to što je brza, jeftina, jednostavna, primenljiva na terenu, daje pouzdan negativan rezultat (nema „lažno“ negativnih reakcija).

Osnovna ograničenja ove metode su:

- može dati „lažno“ pozitivan rezultat prouzrokovan povišenim sadržajem vode ili produkata starenja u uzorku ulja,
- pruža samo rezultat da li ispitivani uzorak sadrži PCB u okolini izabrane krajnje tačke (50 ili 500 ppm) i
- nije selektivna metoda (određuje i druga jedinjenja hlora – kontaminante ulja).

Slika 1. Kolorimetrijska metoda za određivanje sadržaja PCB test kitovima

2. Kvalitativna metoda - Kod elektrohemijske metode se, kao i kod kolorimetrijske metode, vrši ekstrakcija jedinjenja hlora iz uzorka fluida ili zemljišta. Umesto kolorimetrijskog reagensa koristi se jon-specifična elektroda za kvantitativno merenje koncentracije hloridnih jona u uzorku ulja, koji se prevodi u ekvivalentnu koncentraciju PCB, koristeći faktor konverzije koji je integrisan u programu instrumenta (*Dexil L2000 DX Chloride Analyzer* - slika 2).

Slika 2 - Elektrohemijska metoda za određivanje sadržaja PCB jon-specifičnom elektrodom

Prednosti elektrohemijske metode su brzina, niska cena analize i nema lažno negativnih rezultata (pouzdana kada nema PCB). Osnovna ograničenja ove metode su:

- veliki uticaj jedinjenja hlora koji nisu PCB na rezultat – npr. u predelima u blizini slane vode zbog prisustva NaCl,
- može dati povišene rezultate prisutnog sadržaja PCB i
- nedovoljno precizna zbog kalibracije u jednoj tački (50 ppm).

3. Kvantitativna analiza (GC-ECD ili GC-MS tehnika) - Analiza se zasniva na kvantitativnom određivanju ukupnog sadržaja PCB u izolacionom ulju metodom gasne hromatografije sa kapilarnom kolonom, visoke rezolucije sa detektorom elektronskog zahvata (EC detektorom) ili detektorom mase (MS detektorom). Oba detektora su veoma osetljiva na halogene elemente (hlor, brom) zbog čega obezbeđuju niske granice detekcije PCB kongenera (slika 3). Visoka rezolucija gasnog hromatografa i velika osetljivost detektora pružaju mogućnost ne samo identifikacije Arohlora (najčešće komercijalne smeše PCB) ili smeše Arohlorova (A) prisutnih u uzorku, već i kvantifikacije pojedinačnih kongenera PCB.

Odlukom Evropske komisije (Commission Decision 2001/68/EC), Evropski standard EN 61619 (identičan sa IEC 61619 „Kvantitativno određivanje sadržaja PCB u mineralnim izolacionim tečnostima metodom gasne hromatografije“) se primenjuje kao referentna metoda za utvrđivanje sadržaja PCB u izolacionim tečnostima. Metoda je primenljiva za nekorisćena, regenerisana ulja i za korišćene kontaminirane izolacione tečnosti.

Prednosti kvantitativne analize su mnogobrojne, navešćemo samo neke od njih:

- najpodesnija metoda za određivanje sadržaja PCB u mineralnim uljima,
- visoka rezolucija GC za razdvajanje PCB od ostalih komponenti u smeši,
- sofisticiran sistem koji omogućava relativno lako prepoznavanje Arohlora prisutnog u ulju i
- određivanje tačne koncentracije prisutnih PCB.

Ograničenja ove metode su:

- relativno dugo vreme trajanja analize i
- relativno visoka cena analize u odnosu na kvalitativne tehnike.

Slika 3 - Gasni hromatograf sa EC detektorom i hromatogram smeša A1242, A1254 i A1260

U cilju najbržeg i najekonomičnijeg načina karakterisanja fluida u električnoj opremi u smislu izrade inventara i određivanja prisustva PCB predlaže se sledeća strategija:

- uzorci izolacionih fluida najpre se ispituju jednom od kvalitativnih metoda (test kitovima ili elektrohemijским analizatorom - pri čemu treba uzeti u obzir da elektrohemijška metoda ima manje „lažno“ pozitivnih reakcija),
- uzorci kod kojih je dobijen negativan rezultat dobijaju oznaku da nisu PCB kontaminirani,
- uzorci kod kojih je dobijen pozitivan rezultat dobijaju oznaku da su sumnjivi na PCB kontaminaciju i analiziraju se metodom gasne hromatografije, u cilju ispitivanja prisustva kontaminacije i merenja tačne koncentracije PCB,
- nakon kvantitativne analize, uzorci sumnjivi na kontaminaciju, u zavisnosti od dobijene koncentracije dobijaju oznaku ili da nisu PCB kontaminirani (< 50 ppm PCB) ili da su PCB kontaminirani (> 50 ppm PCB).

Važno je istaći da je ključni korak u karakterisanju opreme u pogledu prisustva PCB, uzorkovanje izolacionog fluida (ulja). Uzorkovanje mora biti izvedeno u skladu sa standardom (najčešće IEC 60475 – Metoda uzorkovanja tečnih dielektrika) i od strane ovlašćenog lica. Poželjno je da se tom prilikom na opremi postavi oznaka sa podacima o vremenu uzorkovanja i mestu vršenja analize. Ukoliko se koristi pomoćna oprema za istakanje ulja iz transformatora (creva, slavine i sl.) onda ih treba koristiti jednokratno.

4. OBELEŽAVANJE I IZRADA PLANA

Nakon identifikacije transformatora koji sadrže PCB, potrebno je izvršiti i obeležavanje uređaja [2]. U saglasnosti sa rezultatima analitičkog ispitivanja prisustva i sadržaja PCB vlasnik mora na opremu da stavi odgovarajuće oznake čiji su izgled i sadržina propisani od strane nadležnog Ministarstva. Oznake treba pričvrstiti za uređaje tako da budu lako uočljive i zaštićene od mogućeg oštećenja. Obeležavanje uređaja ima višestruki značaj – lakšu identifikaciju prilikom redovnih manipulacija, adekvatnije održavanje, pravilnije izdvajanje i postupanje prilikom skladištenja ili uklanjanja. U slučaju akcidenta može se, na osnovu boje i izgleda oznake, odmah utvrditi opasnost od dalje kontaminacije. Uporedo sa obeležavanjem pojedinačnih komada PCB opreme, vlasnik je u obavezi da jasno obeleži svaki objekat i prostoriju u kojima se nalazi ova PCB oprema. Oznaku treba pričvrstiti za ulazni deo objekta (prostorije) tako da bude lako uočljiva.

Deo obaveza vlasnika uređaja i opreme sa PCB je i izrada Plana upravljanja opremom i otpadom, kao i redovno vođenje evidencije o opremi i otpadu i količinama PCB. Izrada Plana upravljanja predstavlja logičan, posledični korak, nakon identifikacije, popisivanja i obeležavanja opreme sa PCB. Njegovom izradom vlasnik treba u potpunosti da sagleda rešavanje pitanja odstranjivanje PCB, bilo dekontaminacijom, bilo konačnim odstranjivanjem opreme i uređaja. Odluka o načinu rešavanja problema je kompleksna i zavisi od više parametara: sadržaja PCB u opremi, starosti i stanja opreme, značaja i pozicije u sistemu, karakteristika i veličine uređaja, tehničke i ekonomske optimizacije i dr. Plan upravljanja treba s jedne strane da obuhvati održavanje i postupanje sa PCB opremom i otpadom, a sa druge strane da predvidi uklanjanje PCB zamenom ili dekontaminacijom. Zamena ili dekontaminacija uređaja koji sadrži PCB predstavlja stratešku odluku

koja pored tehničkog aspekta zahteva značajna finansijska ulaganja. U tom smislu, neophodno je da Plan upravljanja bude usaglašen sa operativnim planovima preduzeća i bude usvojen i odobren od strane najvišeg rukovodstva preduzeća. Takođe ovaj plan mora biti usklađen sa zahtevima i rokovima utvrđenim u članu 93. Zakona o upravljanju otpadom (Službeni list Crne Gore, broj 64/2011).

U Republici Srbiji, Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 36/09) predviđa izradu Plana zamene opreme koja sadrži PCB, koji treba da sadrži sledeće informacije:

- 1) kratak zbirni prikaz PCB uređaja i njihovog stanja na lokaciji preduzeća,
- 2) predviđene postupke i rokove za izbacivanje iz upotrebe uređaja koji sadrže PCB,
- 3) predviđene postupke i rokove za zamenu sadržaja i dekontaminaciju uređaja koja sadrži PCB,
- 4) predviđene postupke i način privremenog odlaganja uređaja koji sadrže PCB,
- 5) predviđene mere za sprečavanje štetnog uticaja na životnu sredinu u redovnom radu i u slučaju udesa.

5. RIZICI EKSPLOATACIJE PCB KONTAMINIRANOG ULJA

Ukoliko uređaji koji sadrže PCB ostaju u upotrebi do kraja radnog veka važno je opisati stanje uređaja i načine i uslove bezbednog održavanja i rukovanja do kraja njihovog radnog veka, kao i u slučaju udesa. Ukoliko se predviđa dekontaminacija uređaja neophodno je predvideti mere bezbednog održavanja sve dok je uređaj u upotrebi kao i u slučaju udesa.

Da bi se transformator ili druga oprema koja sadrži PCB adekvatno održavala, potrebno je definisati rizike, tj. moguće opasnosti tokom eksploatacije. PCB je u vrhu nepoželjnih supstanci, manje zbog svoje akutne toksičnosti (toksičan je samo ako se direktno unosi u organizam duže vreme u koncentracijama iznad 0,1%) i kancerogenosti (prema IARC (International Agency for Research on Cancer) spada u grupu 2B verovatno kancerogenih supstanci čiji je uticaj manje pouzdano određen) već zbog bioakumulativnosti (akumulira se u živim organizmima, lako ulazi u lanac ishrane, skladišti se u masnim tkivima) i nepoželjnih produkata degradacije.

Razlaganjem PCB u prisustvu toplote nastaje hlor, gasoviti hlorovodonik i ugljen-monoksid, dok pod određenim uslovima u prisustvu kiseonika i visoke temperature mogu nastati toksična jedinjenja iz grupe dioksina i furana (slika 4).

Slika 4 -Termička stabilnost PCB

PCB predstavlja veliku opasnost po okolinu pri čemu je može zagađiti na dva načina tzv. hladnim i toplim zagađenjem. Pod hladnim zagađenjem se podrazumeva dejstvo PCB u svom izvornom obliku tj. nekontrolisano ili slučajno ispuštanje PCB ulja ili kontaminiranih PCB ulja. Curenje ulja iz PCB kontaminiranih transformatora može dovesti do brzog prodiranja velikih količina PCB u okolno zemljište i kontaminaciju podzemnih voda, dok deo PCB ispari u vazduh. Do ovakvih incidenata može doći na mestu gde se nalazi transformator, ali i prilikom transporta transformatora. Toplo zagađenje nastaje kao posledica termičkog razlaganja PCB, pri čemu nastaju izuzetno toksični produkti dioksini (polihlorovani dibenzo-p-dioksini (PCDD)) i furani (polihlorovani dibenzofurani (PCDF)).

Pri uobičajenim operativnim uslovima, tokom eksploatacije transformatora, temperature nisu dovoljno visoke za nastajanje PCDD/PCDF. Optimalna temperatura nastajanja ovih jedinjenja je oko 500°C, pri čemu su katalizatori ove reakcije metali (gvožđe i bakar) i njihove soli, tako da u uslovima kada postoji termički kvar u PCB kontaminiranom transformatoru, može doći do formiranja toksičnih jedinjenja. Dalje, termički ili električni kvar na transformatoru može dovesti do eksplozije i paljenja kontaminiranog ulja. U slučaju eksplozije ili požara na PCB transformatoru ili PCB kontaminiranom transformatoru, dolazi do oslobađanja velike količine PCDF, koji zaostaje i u nastaloj čađi. Isto tako, pri eksploziji nekontaminiranih transformatora ili njihovih delova, može doći do širenja požara pri čemu mogu biti zahvaćeni PCB transformatori i kondenzatori (najpoznatiji primeri su slučaj Binhampton

zgrade iz 1981. godine, zatim Toronto 1977. godine, Univerzitet Monitoba 1982. godine). Zato se preporučuje fizičko odvajanje PCB transformatora od ostalih nekontaminiranih transformatora.

Prilikom pojave električnog luka u transformatoru, sa temperaturama preko 1000°C, dolazi do nastajanja gasa hlorovodonika i povećanja pritiska u sudu transformatora pa može doći do curenja ulja pod pritiskom (PCB disperzija) tj. do formiranja spreja. Dalje, porast napona može izazvati varničenje unutar transformatora koje se može sprečiti primarnom zaštitom uređaja. Sekundarni napon od preopterećenja ili kratki spoj u glavnom kolu mogu da dovedu do značajnog pregrevanja i nastanka požara.

6. ODRŽAVANJE PCB KONTAMINIRANIH TRANSFORMATORA

Rukovanje opremom koja sadrži PCB (deklarisanom ili kontaminiranom) mora se obavljati u skladu sa specijalnim preporukama koje obezbeđuju dovoljnu preventivu radi izbegavanja zagađenja okoline primenom adekvatne montaže, održavanja, eksploatacije, skladištenja i transporta [3, 4, 5].

Preventivne mere sprečavanja širenja kontaminacije moraju biti preduzete na samoj lokaciji opreme sa PCB. Tako, ako je količina ulja u transformatoru 1000 l i više, treba konstruisati adekvatne, vodonepropustne posude (tankvane) da zadrže moguća curenja i da spreče da bilo koji otpadni proizvodi dođu do vodotokova. Opremu punjenu uljem i mesta gde su pomoćni delovi skladišteni, potrebno je zaštititi od eventualnih mehaničkih oštećenja. Nije preporučljivo da se u objektima sa PCB uređajima ispod poda nalaze sistemi gasovoda i vodovodne ili kanalizacione cevi.

Dalja eksploatacija i redovno održavanje PCB kontaminiranih transformatora do kraja radnog veka mogu biti nastavljeni pod uslovom da su zadovoljeni tehnički zahtevi u pogledu dielektričnog kvaliteta izolacionog sistema, ako je transformator u ispravnom radnom stanju i ukoliko ne curi (Council Directive 96/59/EC, Art.4.3).

Ispravno (dobro) radno stanje transformatora treba da sledi iz vizuelnog pregleda i periodičnih hemijskih i/ili električnih ispitivanja. Vizuelni spoljni pregled treba da se izvodi redovno i periodično, preporučuje se kvartalno. O izvršenom pregledu treba voditi pisanu evidenciju. U slučaju značajnijih nedostataka (uključujući izražena curenja i veću korodiranost suda), transformator bi trebalo odmah dekontaminirati i sanirati ili ukloniti.

Da bi se ispunili tehnički uslovi u pogledu dielektričnih karakteristika, potrebno je redovno periodično ispitivati izolacioni fluid i kontrolisati zadovoljenje odgovarajućih kriterijuma, definisanih u odgovarajućim standardima (za mineralno izolaciono ulje – IEC 60422; silikonski fluidi – IEC 60944; sintetički organski estri – IEC 61203).

Periodična hemijska ispitivanja PCB kontaminiranog mineralnog ulja treba vršiti prema programu prilagođenom karakteristikama transformatora (naponski nivo, snaga, značaj u sistemu, stanje). Tip i frekvencija kontrole stanja treba da budu obimniji i češći u odnosu na odgovarajuću električnu opremu koja nije PCB kontaminirana. Treba istaći da je aktuelno stanje transformatora glavni faktor koji određuje zahtevani obim i frekvenciju ispitivanja jer se samo na taj način obezbeđuje smanjenje eksploatacionog rizika.

Pored gore navedenog, potrebno je preduzeti sve preventivne mere radi sprečavanja unakrsne kontaminacije između delova opreme na lokacijama gde postoji uređaj sa PCB kontaminiranim uljem prilikom rada i aktivnosti održavanja.

7. ISKUSTVA U ISPITIVANJU PRISUSTVA PCB U MINERALNOM TRANSFORMATORSKOM ULJU U SRBIJI

Postojanje PCB kontaminacije mineralnog transformatorskog ulja je dosta osporavano, ali se danas u svetu smatra realnim problemom [6]. Osnovno pitanje je predvideti razmere kontaminacije, da bi se mogle predvideti moguće posledice i sredstva za uklanjanje. Otežavajuća okolnost je što se postojanje kontaminacije može utvrditi samo analizom ulja, što predstavlja veoma obiman, skup i zahtevan zadatak posebno ako se uzme u obzir veliki broj i rasprostranjenost transformatora koji sadrže više od 5 dm³ ulja.

U Laboratoriji Instituta „Nikola Tesla“ sistemski se već duži niz godina ispituje prisustvo PCB u najvećem broju uzoraka transformatorskog ulja koja se dostave radi osnovnih pogonskih ispitivanja, i to od 2007.godine kvalitativnim, a od 2009.godine i kvantitativnim analizama. To je naročito značajno u okviru sprovođenja propisanih procedura ispitivanja i sistema upravljanja otpadom, a određeno sistemom kvaliteta Instituta i standardom akreditacije laboratorije (ISO/IEC 17025). Kao što je rečeno,

ispitivanja se vrše metodama koje su akreditovane - US EPA SW-846 metoda 9079 (kvalitativna analiza) i IEC 61619:1997 (kvantitativna metoda).

U dosadašnjoj praksi ispitano je postojanje kontaminacije u mineralnom ulju transformatora svih namena, širokog spektra snaga, naponskog nivoa, proizvođača i godina proizvodnje. Dobijena iskustva vrlo su značajna, jer pomažu u sagledanju realne situacije i definisanju prioriteta pri narednim ispitivanjima. Pored toga, Laboratorija za ispitivanje ulja je bila nosilac aktualizacije inventara uređaja koji sadrže PCB za Elektroprivredu Republike Srbije, što je pored popisa opreme punjene sa PCB, obuhvatilo i ispitivanje prisustva i sadržaja PCB u mineralnom ulju transformatora iz proizvodnje i distribucije energije. Takođe je vršena kontrola ulja transformatora u prenosnoj mreži, kao i kod određenih industrijskih korisnika.

Sistem ispitivanja je isti kod svih transformatora: najpre se vrši kvalitativna provera koja ukazuje na sumnju u prisustvo PCB u mineralnom ulju, a nakon toga se sumnjivi uzorci analiziraju kvantitativnom gasnohromatografskom tehnikom radi merenja tačne koncentracije prisutnog PCB. Ovaj redosled je značajan jer postoji mogućnost za lažno pozitivne reakcije, te se transformator ne može oceniti kao kontaminiran samo na osnovu dokazne (kvalitativne) reakcije. Još jednom treba istaći da je dokazna reakcija pouzdana kada u uzorku nema PCB, tj. nema „lažno“ negativnih rezultata.

Iz dosadašnjeg iskustva, može se reći da je PCB kontaminacija prisutna kod transformatora svih namena – proizvodnja, prenos i distribucija energija, industrija. Procenat transformatora sumnjivih na PCB kontaminaciju je najveći u industriji – oko 30%. Kod industrijskih korisnika u velikom broju slučajeva još uvek nije izvršena kvantitativna provera tačnog sadržaja PCB u ulju, tako da konačan procenat PCB kontaminiranih transformatora još uvek nije poznat (očekuje se da će biti 15 - 20%). Kod prenosnih transformatora višeg naponskog nivoa (110 kV i iznad) nije otkriveno prisustvo kontaminacije, ali se PCB kontaminirani transformatori nalaze na prenosnim TS na poziciji kućnih transformatora nižeg naponskog nivoa (oko 14% od do sada ispitanih kućnih transformatora). U proizvodnji električne energije prisutni su sporadični slučajevi PCB kontaminacije kod transformatora na značajnim pozicijama, većih snaga i naponskih nivoa, ali je najveći broj PCB kontaminiranih transformatora u proizvodnji električne energije manjeg značaja, snage i naponskog nivoa. U proizvodnim kapacitetima, gde su pored elektrana obuhvaćeni i kopovi, PCB kontaminirani transformatori su prisutni sa oko 10% u ukupnoj populaciji mineralnih transformatora. Kod distributivnih transformatora udeo PCB kontaminacije se razlikuje u zavisnosti od naponskog nivoa: kod 110 kV pronađeni su sporadični slučajevi (0,7%), a kod 35/x kV transformatora zastupljenost je oko 7%. Distributivni transformatori naponskog nivoa 10/0,4 kV još uvek nisu sistematski ispitani, ali je na osnovu prvih rezultata potvrđeno prisustvo PCB kontaminacije.

Prisustvo PCB kontaminacije u transformatorima sa mineralnim uljem je analizirano i sa aspekta godine proizvodnje. Kao značajne godine u analizi su uzete 1970. i 1985.godina jer su 70-tih godina otkrivena štetna dejstva PCB na žive organizme i započete zvanične zabrane i ograničenja u proizvodnji i upotrebi, dok je nakon 1985.godine prestala proizvodnja PCB uređaja u fabrikama u zemlji i okruženju. Na osnovu dobijenih rezultata (dijagram 1) se može zaključiti da su transformatori čije je ulje PCB kontaminirano, uglavnom proizvedeni pre 1985. godine (preko 80 %). Ovaj podatak je značajan sa aspekta planiranja daljeg inventarisanja uljnih transformatora. Ipak treba istaći da je detektovano prisustvo PCB u ulju transformatora čak i mlađih od 2000.godine, tako da se godina proizvodnje ne može usvojiti kao eliminišući faktor prilikom ispitivanja i izrade inventara.

Dijagram 1. Raspodela PCB kontaminiranih transformatora prema godini proizvodnje

Pored prethodnih analiza, razmatrana je prostorna raspodela PCB kontaminiranih transformatora u odnosu na prisustvo „čistih“ PCB transformatora. Zaključeno je da je na svakoj lokaciji gde je locirana ili je nekada bila locirana PCB oprema nađeno prisustvo PCB kontaminiranih transformatora. Međutim, PCB kontaminirani transformatori su pronađeni i na lokacijama koje nikad nisu bile u kontaktu sa PCB transformatorima ili uljem. To je objašnjivo činjenicom da su mehanizmi kontaminacije ulja brojni i obuhvataju sve tačke u radnom veku transformatora u kojima se dolazi u kontakt sa uljem: od proizvodnje, preko uobičajenog održavanja na licu mesta do većih remonata i popravki na licu mesta ili u adekvatnoj radionici.

8. ZAKLJUČAK

Proizvodnja PCB materijala je zabranjena, a promet i upotreba ograničeni još pre više od 30 godina, ali je u upotrebi ostao do današnjih dana značajan broj uređaja koji sadrže PCB. Prema dosadašnjoj praksi, u eksploataciji se pored deklariranih PCB transformatora, u proizvodnji nalivenih PCB fluidom, nalazi značajan broj PCB kontaminiranih transformatora. Da bi se odredilo prisustvo PCB u transformatorima originalno nalivenim mineralnim uljem, potrebno je izvršiti analizu ulja. Iz dosadašnjeg iskustva Laboratorije za ispitivanje izolacionih ulja Elektrotehničkog Instituta „Nikola Tesla“, PCB kontaminirani transformatori se nalaze u pogonu u svim namenama, naponskim nivoima i snagama. Razmere kontaminacije u određenoj meri zavise od načina održavanja transformatora ali načini kontaminacije mineralnih transformatora nisu uvek vezani za vlasnika i unutrašnje sisteme upravljanja. Zbog toga je potrebno ispitati sve transformatore sa mineralnim uljem zapremine iznad 5 dm³ u pogledu prisustva PCB u ulju, bez obzira na starost, namenu, proizvođača i ostale karakteristike. Prilikom analize treba obratiti pažnju da procedure uzorkovanja i ispitivanja budu akreditovane i odobrene zakonskom regulativom, jer sačinjavaju osnove polazne elemente pouzdanog inventara uređaja koji sadrže PCB. Inventar pored toga treba da sadrži zbirne prikaze dve osnovne kategorije uređaja koji sadrže PCB: PCB uređaji i PCB kontaminirani uređaji. Ova podela je značajna jer su metode rešavanja u principu različite – PCB uređaji se dekontaminiraju uklanjanjem, dok je prvi izbor za kontaminirane uređaje dekontaminacija dehalogenizacijom. Tehnoekonomski deo inventara treba da obuhvati tačno razvrstavanje uređaja koji sadrže PCB prema tehnikama dekontaminacije i da obezbedi budžetsko predviđanje potrebnih sredstava. Planovi dekontaminacije treba da implementiraju BAT (eng. Best Available Techniques) i BEP (eng. Best Environmental Practices) metodologije u cilju zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Identifikacija transformatora koji sadrže PCB iznad propisane granice od 0,005% je značajna zbog pravilnog upravljanja životnim vekom izolacionih ulja (eng. Life Cycle Management (LCM)) i razvoja u skladu sa međunarodnom i lokalnom zakonskom regulativom vezanom za PCB (Council Directive 96/59/EC i 96/61/EC, Commission Decision 2001/68/EC, Stokholmskom, Bazelskom i Aarhuskom konvencijom, Zakonom o upravljanju otpadom, Zakonom o zaštiti životne sredine...). Nakon pouzdane identifikacije, dalje upravljanje je određeno kroz adekvatne planove o održavanju i uklanjanju pomoću kojih se obezbeđuje smanjenje rizika za radnike, javno zdravlje i okolinu od dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci (POPs) u koje se svrstava i PCB. Održavanje opreme koja sadrži PCB treba da predvidi sve rizike eksploatacije i na taj način obezbedi okolinu od daljeg širenja zagađenja.

9. LITERATURA

- [1] Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, „Priručnik za identifikaciju, vođenje evidencije i sigurno rukovanje PCB opremom/uređajima i otpadom“, u finalnoj fazi donošenja 2012-2013.
- [2] EU Council Directive 96/59/EC, „Directive on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)“, 1996.
- [3] CLC/TR 50503 „Guidelines for the inventory control, management, decontamination and/or disposal of electrical equipment and insulating liquids containing PCBs“, 2010, CENELEC.
- [4] EN 50225/1996 “Code of practice for the safe use of fully enclosed oil-filled electrical equipment which may be contaminated with PCBs”.
- [5] EN 50195/1996 „Code of practice for the safe use of fully enclosed askarel-filled electrical equipment“.
- [6] UNEP, Stockholm Convention, „Inventories of PCBs – The place to start!“, PCBs Elimination Network (PEN) magazine, Issue 01, 2010.

- [7] H. S. Čarapina et al, Tehnički priručnik za postupanje sa materijama zagađenim PCB, Republika Srbija, Ministarstvo za zdravlje i zaštitu okoline, Uprava za zaštitu životne okoline, Beograd, 2002. god.
- [8] Zakon o upravljanju otpadom, Sl.glasnik br.36 (2009).
- [9] PCB Transformer Decontamination, Standards and Protocols, Canadian Council of Ministers of the Environment, December 1995.
- [10] IEC 61619/1997: Insulating liquids – Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) – Method of determination by capillary column gas chromatography
- [11] Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži RSV, Sl.glasnik br.37 (2011).
- [12] Pravilnik o listi RORs materija, načinu i postupku za upravljanje RORs otpadom i graničnim vrednostima koncentracija RORs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran RORs materijama, Sl.glasnik br.65 (2011).
- [13] S. Teslić, J.Janković, B. Bošković, V. Radin, J. Lukić, S. Milosavljević, „Mineralna transformatorska ulja kontaminirana piralenom (PCB) - od identifikacije do rešavanja problema”, VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore, R-1.11, Vrnjačka Banja, 2010.